

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 4; 2024; Page No. 176-180

Received: 05-05-2024

Accepted: 13-06-2024

दूरस्थ शिक्षण पद्धति और औपचारिक शिक्षण पद्धति से प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षुओं के शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा

¹Sunil Kumar Rahi and ²Dr. Suresh

¹Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

²Assistant Professor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15087292>

Corresponding Author: Sunil Kumar Rahi

सारांश

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय क्षेत्र, गया, बिहार के बी.एड प्रशिक्षुओं की शिक्षण क्षमताओं और शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूरस्थ मोड और औपचारिक मोड के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव की तुलना करना था। इस अध्ययन का परिणाम यह दर्शाता है कि विभिन्न तरीकों से प्रशिक्षित पुरुष और महिला प्रशिक्षुओं की शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण का स्तर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है। शोधकर्ता ने प्रत्येक दूरस्थ और औपचारिक संस्थान के 75 बी.एड. प्रशिक्षुओं का एक यादृच्छिक नमूना चुना, कुल तीन सौ (300) इसी तरह, कला और विज्ञान धाराओं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं यदि शिक्षकों को राष्ट्रीय निर्माता माना जाता है, यदि वे अकादमिक उत्कृष्टता के मुख्य आधार हैं, तो "सक्षम और जिम्मेदार शिक्षकों" का अध्ययन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व रखता है।

मूलशब्द: दूरस्थ, शिक्षण, औपचारिक, बी.एड. और महत्वपूर्ण

प्रस्तावना

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शिक्षकों में आवश्यक शैक्षणिक कौशल और दक्षताओं का विकास करते हैं। NCTE (1993) ने शिक्षक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसने सभी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक तैयार किए हैं। NPE (1986) और POA (1992) ने शिक्षक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर शिक्षक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIETs), शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (CTE) और शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (IASE) की स्थापना का सुझाव दिया है। DIET प्रत्येक जिला स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करते हैं। जबकि CTE और IASE माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षक शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इन दिनों बी.एड. प्रशिक्षण देने वाले दो प्रकार के संस्थान हैं- सरकारी संस्थान और स्व-वित्तपोषित संस्थान। प्राथमिक शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए बिहार में बी.एड./डी.पी.एड./सी.पी.एड. आदि प्रशिक्षुओं के लिए विशेष

बी.टी.सी. प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण संस्थान भावी शिक्षक की उस कार्य के प्रति वास्तविक और समग्र धारणा को दर्शाते हैं जिसे उन्हें अपने पेशेवर कौशल को निरंतर उन्नत करने के लिए करना होता है। इस प्रकार, शिक्षकों को स्कूलों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने और सामाजिक विकास के लिए शैक्षिक उद्देश्यों के इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया और सफलतापूर्वक कार्यान्वित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए जिसका उद्देश्य अच्छे शिक्षक तैयार करना हो।

किसी भी बढ़ते समाज के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली एजेंसी है और इसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन या माध्यम माना जाता है, यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण एजेंट शामिल होते हैं, और शिक्षक उनमें से एक है। शिक्षक शिक्षा में एक केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, किसी भी संस्थान के लिए एक कुशल और अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रशिक्षक होना महत्वपूर्ण स्रोतों में

से एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह प्रशिक्षक होता है जिसे हमेशा विशेषज्ञ एजेंट के रूप में माना जाता है और वह छात्रों के सीखने के लिए अधिकतम तत्काल जवाबदेह या जिम्मेदार व्यक्ति होता है। शिक्षक ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो छात्रों को कक्षा में हो रहे शिक्षण और सीखने के लाभ या हानि का विश्लेषण करने में मदद करता है। इसे देखते हुए, शिक्षक और उनके शिक्षण का मूल्य निरंतर संवाद में रहता है और शिक्षा में महत्वपूर्ण महत्व भी प्राप्त करता है। शिक्षक थोड़ी औपचारिक व्यावसायिक स्कूली शिक्षा या प्रशिक्षण और अनुभवों के साथ प्रशिक्षक के रूप में अपने शिक्षण पेशे में आते यदि प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों या शिक्षकों के लिए उचित प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास का अभाव है, तो यह उनके शिक्षण में स्वयं के भीतर असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो विभिन्न विषयों के लिए आवश्यक आवश्यक जानकारी और दक्षताओं से सुसज्जित छात्रों के विकास पर भी अपना प्रभाव दिखाता है।

साहित्य की समीक्षा

भटनागर और दास (2020) [12] ने नई दिल्ली में विकलांग छात्रों के समावेशन के प्रति माध्यमिक नियमित स्कूल शिक्षकों के दृष्टिकोण को निर्धारित किया। नमूने में दिल्ली में एक निजी संगठन द्वारा प्रबंधित स्कूलों में कार्यरत कुल 470 शिक्षक शामिल थे। समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पैमाने और शिक्षकों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक विशेषताओं से संबंधित प्रभावली का उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था। अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि दिल्ली में शिक्षकों का विशेष जरूरतों वाले छात्रों के समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। यह भी पाया गया कि पुरुष शिक्षक, युवा शिक्षक जो 40 वर्ष से कम उम्र के थे, कम अनुभवी (10 साल से कम) और जिनके पास स्नातकोत्तर योग्यता थी, वे समावेशी शिक्षा के बारे में अधिक सकारात्मक थे। इसके अलावा, जिन शिक्षकों का अपने पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के दौरान विकलांगता अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं था और जिनका विकलांग व्यक्ति के साथ पूर्व संपर्क था, वे समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक थे।

क्रास्का और बॉयल (2013) [3] ने ऑस्ट्रेलिया के प्राथमिक विद्यालयों और प्री-स्कूल स्ट्रीम के 465 प्री-सर्विस शिक्षकों के दृष्टिकोण की जांच करने के लिए समावेशन के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण (संशोधित) प्रभावली का उपयोग किया। दो-तरफा एनोवा और कई प्रतिगमन का उपयोग करके सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चला कि जिन प्रतिभागियों ने समावेशी शिक्षा पर एक मॉड्यूल का अध्ययन किया था या जो अध्ययन के बाद के वर्षों में थे, वे समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक थे। प्राथमिक विद्यालय शिक्षण का अध्ययन करने वाले प्री-सर्विस शिक्षकों के दृष्टिकोण उन लोगों से काफी भिन्न नहीं पाए गए जिन्होंने प्री-स्कूल शिक्षण का अध्ययन किया था। अध्ययन समावेशन के प्रति प्री-सर्विस शिक्षकों के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए समावेशी शिक्षा पर एक मॉड्यूल सीखने के महत्व की वकालत करता है। दापुडोंग (2014) ने थाईलैंड के पूर्वी समुद्री तट क्षेत्र में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं (एसईएन) के छात्रों की समावेशी शिक्षा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्कूल शिक्षकों के ज्ञान और दृष्टिकोण की जांच करने के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया। नमूने में 52 पुरुष और महिला सामान्य शिक्षा और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षक शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र के चार अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पूर्णकालिक काम किया था। प्रतिभागियों को विकलांग बच्चों के एकीकरण से संबंधित संशोधित राय

(एमओआरआईडी) सर्वेक्षण का जवाब देने के लिए कहा गया था। निष्कर्ष से पता चला कि उत्तरदाताओं को समावेशी शिक्षा के बारे में मध्यम ज्ञान था और समावेश के प्रति उदासीन रवैया दिखाया। सिंह (2019) [11] ने समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक प्रशिक्षुओं की धारणा पर एक अध्ययन किया। मुरादाबाद जिले के कॉलेजों में पढ़ने वाले 200 शिक्षक प्रशिक्षुओं का एक नमूना स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुना गया था। उपयोग किया गया उपकरण समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक दृष्टिकोण पैमाना (TATIE-SA) था। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि पुरुष और महिला के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं की समावेशन के प्रति धारणा में महत्वपूर्ण अंतर था।

डुकमैक (2013) ने नियमित कक्षा के शिक्षकों के लिंग, आयु और शिक्षण अनुभव के वर्षों के संबंध में नियमित कक्षा में विकलांग छात्रों को शामिल करने के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक समावेशन के प्रति उनके दृष्टिकोण पर विभिन्न विकलांगताओं वाले छात्रों के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक प्लेसमेंट के बारे में शिक्षकों के विचारों के प्रभाव की भी जांच की गई। यह पाया गया कि सामान्य तौर पर, शिक्षकों ने मुख्यधारा के स्कूलों में विकलांग बच्चों को शामिल करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया। बहरहाल, पुरुष शिक्षकों ने महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया। शिक्षण अनुभव के वर्षों में वृद्धि के साथ शिक्षकों के दृष्टिकोण के कम सकारात्मक होने की प्रवृत्ति देखी गई। शिक्षकों का दृष्टिकोण सबसे कम सकारात्मक पाया गया जब शिक्षकों ने बौद्धिक विकलांगताओं और भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों वाले छात्रों के लिए शैक्षिक प्लेसमेंट को मुख्यधारा के स्कूल से बाहर देखा,

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए जनसंख्या को काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय गया क्षेत्र के बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षुओं (दूरस्थ या औपचारिक मोड के माध्यम से प्रशिक्षित) की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार, नमूने की इकाई 'बी.एड शिक्षक प्रशिक्षु' थी। चूंकि प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत बड़ी थी, इसलिए सभी प्रशिक्षुओं से डेटा एकत्र करना संभव नहीं था। इसलिए, शोधकर्ता ने अध्ययन के नमूने के रूप में 300 बी.एड प्रशिक्षुओं को लेने का फैसला किया। वर्तमान अध्ययन में औपचारिक मोड और दूरस्थ मोड के बी.एड प्रशिक्षुओं ने डेटा संग्रह का आधार बनाया।

डेटा विश्लेषण

यह अध्याय डेटा संग्रह, उनके विश्लेषण, व्याख्या और परिणाम प्रस्तुत करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, शोध की समस्या थी "मगध विश्वविद्यालय क्षेत्र के बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षुओं की शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण पर दूरस्थ और औपचारिक मोड के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव का एक अध्ययन।" इस अध्ययन का अनिवार्य उद्देश्य दूरस्थ या औपचारिक मोड के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के तरीकों के प्रभाव की तुलना शिक्षण क्षमता और बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षुओं के दृष्टिकोण पर करना था। दृष्टिकोण सूची के छह आयाम थे यानी शिक्षण पेशा, 'कक्षा-कक्ष शिक्षण,' 'बाल केंद्रित अभ्यास,' 'शैक्षणिक प्रक्रियाएँ,' 'छात्र और शिक्षक'। इनमें से प्रत्येक आयाम शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण से संबंधित था।

तालिका 1: शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में दूरस्थ और औपचारिक पद्धति के बीच अंतर का महत्व।

क्रम. सं.	चर आयाम	दूरी माध्य N=150 एम 1	दूरी एसडी 1	औपचारिक माध्य N=150 एम 2	औपचारिक SD2	डी = एम1-एम2	टी परीक्षण मूल्य	स्तरसिद्धि का वित्त
1.	शिक्षण पेशा	38.42	6.055	39.07	6.12	0.65	0.93	एन एस
2.	कक्षा शिक्षण	42.39	6.066	39.65	4.97	2.74	4.35	**
3.	बाल केन्द्रित प्रथाएँ	42.08	5.957	41.04	4.94	1.04	1.55	एन एस
4.	शिक्षात्मक प्रक्रिया	40.78	5.484	45.32	5.67	4.54	7.09	**
5.	विद्यार्थियों	46.56	5.01	41.30	5.66	5.26	8.62	**
6.	शिक्षक	42.50	5.50	42.16	5.174	0.34	0.55	एन एस
7.	कुल नज़रिया	253.12	14.41	248.82	13.48	4.3	2.68	**

*=.05 स्तर पर महत्व

**=.01 स्तर पर महत्व NS=महत्वपूर्ण नहीं

इस उप-परिकल्पना का उद्देश्य 'शिक्षण पेशे' के प्रति दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण के तरीकों के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक शून्य परिकल्पना तैयार की गई और टी-टेस्ट लागू करके इसका परीक्षण किया गया। चूंकि प्राप्त टी-मान 1.82 पाया गया जो किसी भी स्तर (.05, .01) पर महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, उप-परिकल्पना कि बी. एड. प्रशिक्षुओं के दो समूहों के 'शिक्षण पेशे' के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, को स्वीकार किया गया।

इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां तक शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण की बात है तो यह इनमें से किसी भी प्रशिक्षण पद्धति से कमोबेश एक ही तरह से प्रभावित होता है। ऐसा लगता है कि शिक्षक प्रशिक्षण के ये दोनों तरीके इस चर के संबंध में एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं। प्रशिक्षुओं के दूरस्थ समूह का शिक्षण पेशे के प्रति अधिक अनुकूल दृष्टिकोण है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षक का दृष्टिकोण न केवल कक्षा में उसके व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि छात्रों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। एक शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करता है यह काफी हद तक उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बेसल (1981) दृष्टिकोण को एक संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जो अनुभव और ज्ञान के आधार पर व्यक्ति स्वयं या उसके आसपास की किसी वस्तु या घटना के प्रति संगठित होती है।

अपने पेशे के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण का उनके प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है (हुसैन एट अल, 2011)। यह शिक्षण पेशे के लिए भी स्वीकार्य है, क्योंकि किसी पेशे के प्रति दृष्टिकोण और धारणाएँ

पेशेवर क्षमता और उपलब्धि को प्रभावित करती हैं, 'प्रशिक्षुओं' का अपने पेशे के प्रति दृष्टिकोण पेशे की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्व रखता है। पेशे के प्रति दृष्टिकोण पेशे में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस कारण से, यह धारणा कि "कोई व्यक्ति जो नौकरी पसंद नहीं करता है वह पेशे में सफल नहीं हो सकता है" समाज में काफी आम है। शिक्षण पेशे में सफल होने के लिए जिसमें धैर्य, समर्पण और निरंतर संचालन की आवश्यकता होती है, इस पेशे को पसंद करना और स्वेच्छा से करना महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षुओं का 'शिक्षण पेशे' के प्रति दृष्टिकोण कई कारकों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। वर्तमान अध्ययन में प्रशिक्षण के तरीके के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन किया गया था, तुलना के प्रकाश में, यह पाया गया कि दो प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव दृष्टिकोण के इस आयाम पर कमोबेश एक जैसा था। औपचारिक और साथ ही दूरस्थ प्रशिक्षण समान तरीके से प्रभाव डालते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में समान रूप से प्रभावी हैं। दोनों समूहों के प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण के बाद समान तरीके से प्रेरित महसूस करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षण पेशे के प्रति अनुकूल सोच बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं-प्रशिक्षण के दोनों तरीके शिक्षण पेशे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, दूरस्थ औपचारिक मोड में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्री पाठ्यक्रम की समान महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

तालिका 2: दूरस्थ एवं औपचारिक शिक्षण पद्धति के लिए शिक्षक प्रशिक्षुओं (विज्ञान समूह) की शिक्षण क्षमता एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के बीच अंतर का महत्व

क्रम. नहीं।	चर	दूरी मोड N=80		औपचारिक मोड N=70		डी= एम1-एम2	टी मान	संकेत का स्तर
		एम1	एसडी1	एम2	एसडी2			
1.	शिक्षण योग्यता	95.02	12.7	93.12	13.2	1.9	0.90	एन एस
2.	शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण	253.78	15.21	252.18	14.41	1.6	0.66	एन एस

एनएस = महत्वपूर्ण नहीं

दूरस्थ और औपचारिक मोड के लिए (विज्ञान समूह) के शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के बीच अंतर के महत्व को दर्शाने वाला बार आरेख

विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षुओं (दूरस्थ मोड और औपचारिक मोड) की शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण की संकायवार तुलना में शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के लिए टी-मान 0.98, 0.66 और 0.41 पाए गए। तीनों चरों में अंतर महत्वपूर्ण नहीं

पाया गया। इस प्रकार, यह पता चला कि विज्ञान दूरस्थ और औपचारिक प्रशिक्षण के शिक्षकों की शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। शून्य माध्य परिकल्पना को स्वीकार किया गया। इस निष्कर्ष से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशिक्षण का तरीका विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण की शिक्षण क्षमता और दृष्टिकोण के स्तर को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है।

इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए टी-टेस्ट का उपयोग किया गया और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और औपचारिक प्रशिक्षण पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं के दो

समूहों की कुल शिक्षण क्षमता और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के अंकों की तुलना की गई। प्राप्त अंक तालिका 4.07 में दिए गए हैं।

तालिका 3: दूरस्थ एवं औपचारिक शिक्षण पद्धति के लिए शिक्षक प्रशिक्षुओं (शहरी) की शिक्षण क्षमता एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण के बीच अंतर का महत्व

क्रम सं.	चर	दूरी मोड N=150		औपचारिक मोड N=150		डी= एम1-एम2	टीमान	स्तरचिन्ह का
		एम1	एसडी1	एम2	एसडी2			
1.	शिक्षण योग्यता	95.48	12.80	94.27	12.08	1.21	0.27	एन एस
2.	शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण	250.45	19.29	248.56	16.53	1.89	0.86	एन एस

एनएस = महत्वपूर्ण नहीं

तालिका 3 से पता चलता है कि कुल शिक्षण क्षमता स्कोर के लिए प्राप्त टी-वैल्यू 0.27 है जो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई अंतर नहीं होने की परिकल्पना स्वीकार की जाती है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दूरस्थ मोड और औपचारिक मोड के शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं के बीच उम्र में कोई अंतर नहीं है। यह अध्ययन दूरस्थ मोड और शिक्षक प्रशिक्षण के औपचारिक मोड के माध्यम से प्रशिक्षित शहरी बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षुओं की कुल शिक्षण क्षमता में अंतर के महत्व का विश्लेषण करता है। वर्तमान अध्ययन में ऐसा लगता है कि शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं की शिक्षण क्षमता के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण के दो तरीके एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं।

तालिका 3 से पता चलता है कि शहरी दूरस्थ शिक्षा समूह के शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए शिक्षण के प्रति समग्र दृष्टिकोण स्कोर औपचारिक मोड के शहरी 248.56 (16.53) की तुलना में 250.45 (19.29) अधिक पाया गया। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दूरस्थ शिक्षा समूह के शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं के शिक्षण पेशे के प्रति दृष्टिकोण का स्तर औपचारिक समूह के शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं की तुलना में काफी अधिक है। परिकल्पना -7 के परीक्षण से पता चला है कि दूरस्थ शिक्षा समूह के शहरी शिक्षक प्रशिक्षुओं का शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण दूसरे समूह की तुलना में अधिक अनुकूल है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्ष दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों को सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व को दो आधारों पर उचित ठहराते हैं: प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग मौजूदा औपचारिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा पूरी नहीं की जा सकने वाली मांग से अधिक है; और सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए नए महाविद्यालयों के निर्माण को वित्तपोषित करने में असमर्थ है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षकों को बढ़ते पाठ्यक्रम भार को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने की आवश्यकता है। इस शोधकर्ता को ईमानदारी से लगता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। हजारों प्राथमिक शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षक प्रशिक्षण अपनाया जा सकता है।

संदर्भ

1. राजा MW. इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। जर्नल ऑफ स्टडीज इन एजुकेशन। 2014;4(4).

2. करीमजादेह M, सालेही H, एम्बी MA, नासिरी M, शोजाई M. कक्षा में शिक्षण प्रभावकारिता: शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण। अंग्रेजी भाषा शिक्षण। 2014;7(8):doi:10.5539/elt.v7n8p106।
3. वोरको L, बॉयल C. समावेशी शिक्षा के प्रति सेवा-पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का दृष्टिकोण। शैक्षिक मनोविज्ञान। 2013;34(3):323-337.
4. यादव SK. कक्षा संचालन पर इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण का प्रभाव। नई दिल्ली: शिक्षक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.; 2012।
5. थियोडोरोस जियोवाजोलियास, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे, सिन्गोलाकी मनोलिया-ईवा डोना पापास्टीलियानौ. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता। 2019।
6. अधिकारी A. असम में शिक्षक शिक्षा संस्थानों में लागू दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षुओं की धारणा पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। 2017;7(9):385-388।
7. गोरेन R. पश्चिम बंगाल के दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों के विचार। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज (आईजेआईएमएस)। 2017;4(2):95-98.
8. सदाफल UD, भुसारी CV. स्वतंत्रता के बाद के युग में शिक्षक शिक्षा: नीतियों और दृष्टिकोणों का अध्ययन। यूनिवर्सिटी न्यूज़। 2017;55(7):18-23।
9. सुधा S. दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रति छात्र शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों का दृष्टिकोण। PARIPEX-इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च। 2017;6(1):212-114.
10. शर्मा A. दो वर्षीय बी.एड. के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अपनाई जाने वाली कक्षा प्रक्रियाओं का एक अध्ययन [डॉक्टरल शोध प्रबंध, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली]। 2018.
11. सिंह V, तयेंग G. अरुणाचल प्रदेश में दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षकों और बी.एड. छात्रों

- का दृष्टिकोण। शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की आवाज़ें। 2019;VII(II):119-125।
12. दास P, गोगोई M. असम विश्वविद्यालय और असम के तेजपुर विश्वविद्यालय का बी.एड. पाठ्यक्रम: दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के लिए एनसीटीई पाठ्यक्रम रूपरेखा के प्रकाश में एक तुलनात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। 2020;11(10):1593-1606. [https://doi: 10.34218/IJM.11.10.2020.144](https://doi.org/10.34218/IJM.11.10.2020.144)।
 13. मॉडल A. दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के प्रति शिक्षक-शिक्षकों और छात्र-शिक्षकों का दृष्टिकोण: समीक्षा-आधारित मूल्यांकन। चितकारा: शिक्षा में मुद्दे और विचार। 2020;8(2):39-49. doi:10.15415/iie.2020.82004।
 14. इमैनुएल AO, एडोम EA, जोसेफिन B, सोलोमन FK. हाई स्कूल के छात्रों में उपलब्धि प्रेरणा, शैक्षणिक आत्म-अवधारणा और शैक्षणिक उपलब्धि। यूरोपियन जर्नल ऑफ रिसर्च एंड रिफ्लेक्शन इन एजुकेशनल साइंसेज। 2014;2(2):24-37।
 15. मिगुएल, सोब्लेचेरो और अन्य. आधिकारिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के कक्षा और ऑनलाइन दूरस्थ मोड का तुलनात्मक अध्ययन। PLoS ONE। 2019;9(5):doi:10.1371/जर्नल, 1 मई।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.